

Diseño de la Fase de Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa AK Envipure S.A.S. Ubicada en el Municipio de Chía, Cundinamarca, Bajo el Decreto 1072 de 2015

Design of the planning phase of the Occupational Health and Safety Management System of the company AK Envipure S.A.S. located in the municipality of Chia, Cundinamarca, under decree 1072 of 2015

Jessica Andrea Jauregui Silva
jessica.jauregui@uniminuto.edu.co

Carmen Liliana Becerra Villán
carmen.becerra@uniminuto.edu.co

Lucy Thamara Useche
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
lucy.useche@uniminuto.edu
ORCID: 0000-0001-6042-6327

Resumen

La implementación de un SG SST en una empresa permite lograr un mejor desarrollo de las actividades que garantice la integridad física y psicológica de los empleados. Esto a su vez permitirá a la empresa prevenir y mitigar a futuro los accidentes y enfermedades laborales que conlleven a los mismos fortalecer el autocuidado y eliminar todo acto y condición inseguro que genere algún tipo de riesgo en el cumplimiento de cada una de sus labores, haciendo importante para la empresa implementar un sistema de gestión que permita al empleador y a los trabajadores mantenerse actualizados en el cumplimiento, formación y entrenamiento en pro de prevenir todo lo relacionado a los riesgos laborales, a través de la implementación de estrategias que permitan analizar, identificar y documentar a la empresa bajo los requisitos mínimos basados en la resolución 1072 del 2015. Este proyecto de investigación pretende diseñar la fase de planificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa AK Envipure S.A.S. ubicada en Chía, Cundinamarca con las siguientes metas: Identificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo implementadas en la empresa, evaluar los riesgos existentes en la empresa mediante una matriz que permita definir los controles a implementar y establecer la documentación de la fase de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el decreto 1072 del 2015.

Palabras clave: Evaluación inicial; fase de planificación, seguridad y salud en el trabajo, política y objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, plan de trabajo anual, responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Abstract

The implementation of a Safety and Health Management System at Work allow to achieve a better development of the activities that guarantees the physical and psychological integrity in the employers. This in turn will allow the company to prevent and mitigate future accidents and occupational diseases that lead to the same strengthen self-care and eliminate all unsafe acts and conditions that generate some kind of risk in the performance of each of their duties, therefore it is important for the company to implement a management system that allows the employer and workers to keep updated in compliance, This will implement strategies to analyze, identify and document the company under the minimum requirements based on resolution 1072 of 2015. Therefore, this research project aims to design the planning phase of the management system in safety and health at work of the company AK Envipure S.A.S. located in Chía, Cundinamarca and meet the following goals: Identify the occupational health and safety conditions implemented in the company, evaluate the existing risks in the company through a matrix that allows defining the controls to be implemented and establish the documentation of the planning phase of the Occupational Health and Safety Management System based on decree 1072 of 2015.

Key words: Initial assessment, planning phase, occupational safety and health, occupational safety and health management system policy and objectives, annual work plan, occupational safety, and health management system manager.

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite a estas grandes, pequeñas y medianas empresas, como lo es AK Envipure S.A.S, a mejorar su rentabilidad y trazar objetivos a mediano y largo plazo; contribuyendo notablemente al desarrollo de la economía nacional y local. A parte de ello, dicho sistema de gestión permite establecer mecanismos claros en cuanto prevención de accidentes, riesgos laborales, normas de bioseguridad, y acciones de mejora continua que permiten potenciar de gran forma estas medianas y grandes empresas. (Guerrero Jaimes y Guerrero, 2022).

Además es importante señalar que el SG SST consiste en la articulación de un sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, orientadas a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, enfocados principalmente en atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de contribución económica “subsidios” por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente parcial a las capacidades que se hayan limitado de acuerdo a la función que estuviese desarrollando, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. De este modo, se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes (Resolución 0312 del 2019).

Luego de esto, nos acogemos al artículo 1. de esta misma resolución, la cual establece, el campo de aplicación y cobertura, el cual expresa en la presente resolución que se aplica a los empleadores ya sea de puestos públicos y privados, a los trabajadores independientes, de igual forma a los contratistas de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes quienes deben implementar los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del sistema de garantía de calidad del sistema general de Riesgos Laborales, según lo establecido por la Resolución 0312 del 2019, orientada por el Ministerio de trabajo.

MARCO TEÓRICO

Para la ejecución de esta investigación, se tuvo como referente el siguiente trabajo de grado titulado “Diseño de la Fase de Planificación de Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura S.A.S Ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta de Acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019” puesto que utilizo como instrumentos la lista de chequeo del decreto 1072 de 2015, la autoevaluación de los estándares mínimos de la 0312 de 2019 y la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos acorde a la GTC 45 como en el presente proyecto (Ramírez, 2022). Para realizar la evaluación inicial, se utilizó la plantilla evaluación de los estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST diseñada por el Ministerio de trabajo y basada bajo la resolución 0312 de 2019, también se utilizó el formato ejemplo que suministra la ARL SURA, como estrategia para determinar el cumplimiento de los ítems como requisitos dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo dados en el decreto 1072 de 2015.

La determinación del mecanismo de calificación de los requisitos planteados en la evaluación inicial, el cual fue establecido de acuerdo con la resolución 0312 del 2019, tomando como referente los tres criterios: cumple totalmente (CT), No cumple (NC) y no aplica (NA). Dentro del primer objetivo se estableció la realización del diagnóstico inicial mediante la evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, basado en la resolución 0312 de 2019 y así conocer el nivel de cumplimiento del SG-SST de la empresa AK Envipure S.A.S., Es importante tener en cuenta que se aplicó la evaluación a todos los estándares establecidos en la normativa ya que la empresa cuenta con un nivel de riesgo V; así mismo, se contó el apoyo del gerente y la administrativa de la empresa se valoraron los requisitos presentados en cada estándar.

Para dar cumplimiento al primer objetivo planteado en el presente trabajo de grado, se realizó una visita previa a las instalaciones de la empresa, en la cual se encontraban el personal directo (5 trabajadores), quienes conocen de manera completa los procesos de la empresa y el cómo se desarrollan, por consiguiente accedieron a dar la información existente para la realización de la evaluación inicial, en la cual permitió a su vez realizar un cronograma de fechas de encuentros virtuales o llamadas telefónicas con el objetivo de realizar dicha

evaluación. Estos datos se obtuvieron por medio de la documentación existente de la empresa y del dialogo permanente con el gerente y la administrativa.

En la evaluación inicial, se encontró que la empresa se encuentra en un estado crítico con un puntaje total de 23%, en la cual no se pudo encontrar documentación en relación al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de los proyectos con instalación de equipos de saneamiento ambiental, se identificaron peligros y riesgos que no están siendo controlados, empezando por la disposición de los puestos de trabajo, cableado eléctrico a la vista, riesgo psicosocial por la gestión organizacional, entre otros.

Por consiguiente, al dar cumplimiento en la ejecución del primer objetivo, seguidamente se plantea proponer la identificación de información documentada a realizar en relación a la fase de planificación bajo el decreto 1072 del 2015, y así tener en cuenta las falencias que hay actualmente según los resultados que arrojó la evaluación inicial de la empresa y así cumplir con las exigencias en relación al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que establece la normatividad legal vigente para toda empresa en Colombia. Por consiguiente, el diagnóstico permitió la identificación de información documentada a realizar en relación a la fase de planificación bajo el decreto 1072 del 2015.

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se realizó mediante una matriz que abarco los diferentes procesos operativos y administrativos de la empresa AK Envipure S.A.S. donde se logró conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores para así lograr implementar medidas de prevención y control que den paso a un ambiente de trabajo seguro.

La metodología implementada para la elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos fue la GTC 45 de 2012, donde se identificó los peligros existentes, se valoró los riesgos relacionados con los diferentes procesos desarrollados en la entidad AK Envipure con el fin de prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo, que parten de una observación critica detallada en visitas y encuestas al personal.

En la empresa AK Envipure S.A.S, se realizó la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo basado en los 4 procesos (Gerencia, Proyectos, Operativo y Administrativo), ya que comprenden los procesos, las actividades y tareas que realiza la empresa, donde se pudo identificar cada uno de los peligros, evaluar y valorar cada uno de los riesgos existentes en las áreas de trabajo.

Posterior a la identificación de cada una de las actividades y tareas se realizó una inspección en cada área del proceso gerencia, operativo, proyectos y administrativo de la empresa de AK Envipure S.A.S. con el fin de identificar, analizar y diagnosticar de manera pertinente los peligros y/o riesgos que se pueden presentar en los puesto de trabajo debido a su

infraestructura, o se pueden generar por el uso de los equipos y herramientas utilizadas en cada actividad realizada, para luego hacer la valoración y ponderación de los mismos de acuerdo a la metodología de la GTC 45 de 2012.

La empresa AK Envipure S.A.S. cuenta con un total de 38 peligros identificados, de los cual los peligros más significativos son Condiciones de seguridad con un valor porcentual del 37% y biomecánico con un valor del 32%, que representa 14 peligros de condiciones de seguridad como: Riesgo eléctrico - baja tensión en los procesos gerencia, proyectos y operativo, Desplazamiento por Superficies irregulares, deslizantes, diferencias de nivel (Locativos), Incendios en las instalaciones de la empresa en todos los procesos, Mecánico - Manejo inadecuado de herramientas manuales en el área operativa, cargue y descargue de maquinaria y equipos en el área operativa de la empresa cuando se realiza la instalación de equipos de saneamiento ambiental y en Biomecánicos que representa a 12 peligros tales como: Postura Sedente prolongada, Movimientos repetitivos - Miembros superiores en actividades administrativas en las que se usa el computador, Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos, Posturas sostenidas y Manipulación manual de cargas en actividades de campo para el área operativa.

En porcentajes similares se encuentran los peligros Biológico, psicosocial y fenómenos naturales con porcentajes de 11% representados en el Biológico con el Virus (SARS-COV-19) y bacterias, Virus, parásitos, presentes en el ambiente o en trabajo de campo en todos los procesos. El peligro psicosocial con porcentaje de 11% con Gestión Organizacional en todos los procesos por el manejo de personal y contratistas. Para finalizar, el peligro de fenómenos naturales por Sismos, terremotos con el mismo porcentaje de 11% está presente en todos los procesos de la organización.

En la evaluación y valoración de los riesgos se tomó en cuenta el nivel de deficiencia y exposición, los cuales se multiplican y dan como resultado el nivel de probabilidad, de este modo, se determinó el nivel de consecuencia, el cual fue multiplicado con el nivel de probabilidad arrojando así la valoración del riesgo; además, se pudo observar que el nivel de riesgo más representativo es el nivel de riesgo III evaluado como Mejorable, con un 81,57% el cual representa que se pueden mejorar los controles existentes y un 21,05% No aceptable o Aceptable con control específico con lo cual indica que se deben corregir y adoptar medidas de control de forma inmediata, debido a que la empresa AK Envipure S.A.S. no cuenta con un SG-SST ni con el personal capacitado en esta área que controle los peligros y riesgos existentes en cada área de trabajo. Se requiere la implementación de medidas de prevención las cuales se utilizan para mitigar, eliminar, sustituir o controlar los peligros y/o riesgos existentes en cada área de la empresa, para esto se deben tener en cuenta los controles existentes, y determinar si estos son suficientes o necesitan mejorarse con otros nuevos.

Después de analizar el estado en el que se encuentra la empresa mediante la evaluación inicial según resolución 0312 del 2019 y la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos existentes en la empresa por consiguiente es importante contar y dar priorización

a los ítems que dan respuesta a la fase de planificación del SG-SST tal como lo estipula el decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.17.

Los documentos que se establecieron son: el formato de la evaluación inicial de la empresa en donde se hacen los hallazgos del estado de la misma al inicio del año vigente en relación al SGSST en formato referente de la ARL SURA, la matriz que identifica todos los peligros encontrados por parte del evaluador y los trabajadores de la empresa junto con el análisis y evaluación de los riesgos a los que están expuestos, el procedimiento que especifica la metodología y el proceder para la identificación de peligros valoración y evaluación de los riesgos, la política del sistema de gestión en SST además se diseñan y establecen las políticas de anti-acoso, la política de orden y aseo y la política de prohibición de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol y de orden y aseo, los objetivos que dan cumplimiento a lo establecido en el capítulo 6 del decreto 1072 del 2015 en cuanto al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, los roles y responsabilidades de todas las personas y comités en relación al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el plan de trabajo anual en él se relacionan y establecen las diferentes actividades y acciones de mejora que se programan y ejecutarán para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo del año en curso, el plan de capacitaciones en él se relaciona la planificación y ejecución así como su respectivo seguimiento a las charlas y formaciones establecidas a tratar en el presente año a todo el personal de la empresa, el formato que firman los trabajadores a modo de asistencia a las capacitaciones como evidencia de su ejecución, actas donde se elige y designa el Vigía SST y el formato de acta de las reuniones del Vigía SST en donde en él se soportan las novedades, actividades ejecutadas, acuerdos, conclusiones y compromisos mensualmente.

En ese orden, el marco normativo legal aplicable en temática SST con su respectivo procedimiento que especifica la manera correcta de diligenciar el formato de matriz de requisitos legales, el formato de encuesta base como el auto reporte del trabajador en cuanto a las condiciones de salud y trabajo cuyo objetivo es involucrar a todo el personal de la empresa en la identificación de los peligros existentes en la empresa según su rol y responsabilidad designada y así apoyar en el diseño, revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos, el formato encuesta del perfil sociodemográfico en donde se identifican los aspectos generales y se diagnostica las condiciones de salud de los trabajadores, el procedimiento del control documental para la elaboración de documentos con todas las especificaciones de código, formato y tipo que utilizará de manera armónica la empresa para la documentación del SG SST.

Asimismo, se establece un registro listado maestro de los documentos, posterior a estos se encuentra el procedimiento de comunicación interna y externa y el procedimiento de comunicación, participación y consulta en los cuales se fundamenta el objetivo de diseñar, gestionar y aplicar las políticas y estrategias de comunicación para fortalecer las competencias comunicativas al interior de la empresa; Además, se crea la matriz de participación y consulta en la cual especifica los mecanismos o medios de comunicación que usa la empresa para garantizar que la información sea impartida de manera oportuna;

finalmente las fichas de indicadores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales deben ser cuantificables y así poder realizar un seguimiento oportuno del mismo diseñado en archivo Excel dando cumplimiento en lo establecido en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 en relación a los indicadores del sistema de gestión; por último se establece el acta de designación del responsable del SGSST para la empresa y en ella se establecen las responsabilidades y ambas partes firman dicho documento.

CONCLUSIONES

Al realizar la evaluación inicial en la empresa AK Envipure S.A.S aplicando los lineamientos de la resolución 0312 de 2019, se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a los estándares mínimos es del 23% encontrándose en un estado crítico por falta de documentación y requisitos establecidos por la normatividad colombiana vigente; con la elaboración del plan de trabajo anual se puede alcanzar un cumplimiento de hasta un 95%, si la empresa fortalece esas acciones de mejora definidas en los hallazgos arrojados por la evaluación inicial. Además, se estableció el cumplimiento de los objetivos para esta investigación estableciendo la fase planificación bajo el decreto 1072 del 2015 en donde se propusieron las acciones necesarias para cumplir con las debilidades identificadas en la evaluación inicial, se elaboraron los documentos necesarios para su respectiva ejecución y así efectuar la veracidad y soporte a las inconsistencias que dificultan el bienestar de los trabajadores.

Mediante la valoración y clasificación de los riesgos se identificaron un total de 38 peligros tales como Biológicos, Psicosociales, Biomecánicos, Condiciones de seguridad y Fenómenos Naturales; siendo el riesgo de condiciones de seguridad y biomecánico los más frecuentes con un porcentaje de entre los 37 y 32% del total de los riesgos encontrados, esto es debido a que la mayoría de los trabajadores están expuestos a sufrir posturas prolongadas, movimientos repetitivos, accidentes entre otros peligros, y trayendo como peores consecuencias , contusiones, lesiones con incapacidad permanente o temporal, e incluso la pérdida motora de sus extremidades inferiores, entre otros.

La elaboración de la política de SST y objetivos del SGSST, se fundamentó en los requisitos establecidos por el decreto 1072 de 2015, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la empresa y basándose en la evaluación inicial misma, se definieron con el fin de establecer el compromiso por parte de la gerencia en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y reconociendo la importancia del bienestar de los trabajadores.

Con la matriz de requisitos legales, se identificaron las normas de obligatorio cumplimiento para la empresa, creando conciencia en la gerencia, de las normativas vigentes que deben ser reglamentadas en el interior de esta, con el propósito de evitar incumplimiento de estas por

desconocimiento, para la cual se deben utilizar en el cumplimiento de las diferentes acciones para la empresa según su actividad económica y nivel de riesgo.

Es importante para la empresa implementar estrategias que permitan analizar, identificar y documentar a la organización bajo los requisitos mínimos basados en el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 para que estas a su vez permita avanzar en relación con la normatividad vigente que toda empresa debe diseñar y ejecutar en pro de los trabajadores y del empleador mismo en cuanto al cumplimiento de responsabilidades y obligaciones de ambas partes.

Es de gran importancia que la gerencia de prioridad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que la evaluación inicial evidencia que la empresa se encuentra en un estado crítico frente al cumplimiento de los estándares mínimos.

Se recomienda a la gerencia de la empresa, proveer los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita el cumplimiento de la normatividad nacional vigente y así mismo mejore las condiciones de trabajo de los trabajadores, así mismo es de vital importancia motivar a los trabajadores para que realicen las debidas notificaciones de los incidentes, accidentes y condiciones inseguras del sitio de trabajo con posibles oportunidades de mejora.

Se requiere necesario implementar campañas de sensibilización por los diferentes medios audiovisuales y de comunicación que indiquen la importancia de la participación de los trabajadores. Por consiguiente, es importante ejecutar el plan de trabajo anual, involucrando a todos los trabajadores, de manera que estén direccionados a la planeación estratégica de la empresa y esto a su vez permita evidenciar el compromiso de la organización en todo lo referente al SG-SST.

Se recomienda implementar la propuesta de la fase de Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del presente proyecto abordando relación con las actividades que se pretendan implementar en la empresa y así se logre alcanzar el cumplimiento de lo establecido en el capítulo 6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2015) Decreto 1072, Por medio del cual se expide el *Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Bogotá D.C. Recuperado de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>

- Congreso de la República de Colombia. (2019) Resolución 0312, por la cual se definen los *estándares mínimos del SG-SST*. Bogotá D.C. Recuperado de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>
- Guerrero Jaimes, O. y Guerrero, R. (2022) *Las empresas de Norte de Santander y su perspectiva acerca de la seguridad y salud en el trabajo*. DOI: 10.17081/invinno.5.2.2755 Recuperado de <http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/innovacioning/article/view/2755/4651>
- Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. (s/f).255.23.82. http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/GTC_45_DE_2012.pdf
- Uribe, J., Delgado, M., Useche, L., Cristancho, J., Leal, M., Calderón, J., Caro, F., Santos, P. A., Romero, Y., Romero, L., Torres, E., Castro Pérez, P., & Bernal, S. (2022). Gerencia de la Sostenibilidad. *The Journal of Social Science and Management Research Review*. ISSN 2638-1001. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7762041>.